

**AZƏRBAYCAN DİLİ LEKSİKASINDA ÇIXMAQ TƏHLÜKƏSİ İLƏ ÜZLƏŞƏN BƏZİ FELLƏR
HAQQINDA**

Həsənova S.

Naxçıvan Dövlət Universiteti
ORCID ID: 0009-0002-9996-6229

ABOUT SOME VERBS IN DANGER OF LEAVING THE AZERBAIJANI LANGUAGE LEXICON

Hasanova S.

Nakhchivan State University
ORCID ID: 0009-0002-9996-6229

Xülasə

Dünya dillərinin çoxu kimi Azərbaycan dili də dinamik bir sistemə malikdir. Bu dil azərbaycanlıların, o cümlədən Azərbaycan dilində danışan başqa etnik qrupların ünsiyyət ehtiyaclarını ödəmək üçün daim inkişaf edir. Azərbaycan dilinin leksikası müxtəlif amillərə görə zaman keçdikcə dəyişikliklərə məruz qalır. Məqalədə baş verən dəyişikliyin səbəblərindən biri kimi Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindən çıxan və ya çıxmaqda olan bəzi sözlərdən danışılır. Elmi-nəzəri linqvistik təhlilə cəlb edilən leksik vahidlərin milliliyi diqqətə çatdırılır və poetik dildə onlara yenidən müraciət olunması təqdirəlayiq hadisə kimi dəyərləndirilir.

Abstract

Like most of the world's languages, the Azerbaijani language has a dynamic system. This language is constantly developing to meet the communication needs of Azerbaijanis, including other ethnic groups speaking Azerbaijani. The lexicon of the Azerbaijani language undergoes changes over time due to various factors. The article discusses some words that have left or are about to leave the vocabulary of the Azerbaijani language as one of the reasons for the changes that have occurred. The nationality of lexical units involved in scientific-theoretical linguistic analysis is brought to attention, and their re-appeal in poetic language is evaluated as a commendable event.

Açar sözlər: dil, söz, leksika, feil, arxaikləşmə.

Keywords: language, word, lexicon, verb, archaism.

Giriş

Məlumdur ki, dil durğunluğu sevmir və inkişaf edərək dəyişir. Bizi əhatə edən dünya dəyişdiyi kimi, ünsiyyət üçün istifadə etdiyimiz sözlər və ifadələr də bir sıra dəyişikliklərə məruz qalır. Əslində, dilin zaman keçdikcə ən çox dəyişən, statik qalmayan sahəsi leksikadır. O, daim inkişaf edir və yenidən formalaşır. Sözsüz ki, sosial, mədəni, texnoloji təsirlər dilin lüğət tərkibindən yan keçmir. Bundan başqa, insanların cəmiyyətdə ünsiyyət tərzində də dilə təsir edir. Danışqı dili, cəmiyyət daxilində fikirlərini özünəməxsus üsullarla ifadə edən adamlar olduqca leksika da dəyişməyə məhkumdur. Bu prosesdə kütləvi informasiya vasitələrinin də rolu az deyil. Ünsiyyətin dinamik xarakterini qiymətləndirmək üçün dilin leksikasının araşdırılması önəmlidir.

Material və metod

Araşdırmada dildən çıxan və ya çıxmaqda olan sözlərin leksik və semantik xüsusiyyətlərini təhlil etmək üçün leksikoloji analiz və təsvir üsulundan, dilin konkret nümunələri üzərində təhlil aparmaq, milli sözlərin mətnlərdə necə işləndiyini, hansı kontekstlərdə və hansı mühitdə istifadə edildiyini müəyyən etmək üçün korpus analiz metodundan, sözlərin milli mədəniyyətlə əlaqəsini öyrənmək üçün etnolinqvistik yanaşmadan istifadə edilmişdir. Material kimi Azərbaycan poetik dilindən və müxtəlif lüğətlərdən seçilən örnəklərə müraciət olunmuşdur.

Müzakirə

Azərbaycan dilinin leksikası öz strukturuna görə müəyyən səbəblər baxımından az da olsa, dəyişir. Zaman keçdikcə tələffüz formaları, sintaktik strukturlar

və qrammatik kateqoriyalar inkişaf edir ki, bu da yeni sözlərin yaranmasına və ya köhnə sözlərin tədricən dildən çıxmasına səbəb olur. Daxili linqvistik təkamül bəzən sözlərin anlamına təsir edərək semantik fərqlər əmələ gətirir. Məsələn, “qələt” sözü əvvəlki zamanlarda “səhv”, “yanlış” mənasında işlənirdisə, hazırda az qala söyüş xarakterli leksik vahid hesab olunur. Müxtəlif tarixi inkişaf mərhələlərində mənə dəyişmədən başqa, bir sıra sözlərin dildən çıxması faktları ilə də qarşılaşırıq. Bu sözlərdən biri “barınmaq” felidir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində bu sözün aşağıdakı yeddi mənası verilmişdir: *himayə altına girmək, sığınmaq, himayə olunmaq, mühafizə olunmaq, qorunmaq, yedrib-içirilmək, bəslənmək* (Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (2006), s. 221). Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətindən bəlli olur ki, Ağdam, Bərdə, Qazax, Şuşa, Ucar bölgələrində “barınmaq” felindən “varlanmaq”, “dövlətlənmək” mənalarında istifadə olunur (Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti (2007), s. 40). Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində “barınmaq” sözünün bir neçə variantına (barındırmaq, barındırmaq, barınmaq, barınmaq) rast gəlirik (Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti (2021), s. 75).

Mənbələrdən bəlli olur ki, Azərbaycan dilinin vahidlərindən biri olan “barınmaq” sözü lüğətlərdə öz əksini tapıb. Lakin o, hazırda dildən çıxmaq təhlükəsi yaşayan sözlərdəndir. Belə ki, ədəbi dilin üslublarının çoxunda həmin söz işlənmə aktivliyini itirib. “Barınmaq” sözünə yalnız bədii dildə və dialektlərdə rast gəlirik:

Dağ başından çən enməsin,
Etibarın tükənməsin.

Dost **barınsın** dostluğundan,
Görən desin: Nə gözəldir Azərbaycan! (Kəbirli.
<http://e-derslik.edu.az> -<http://e-derslik.edu.az/books/475/units/unit-1/page80.xhtml>)

Sözügədən leksik vahidə Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasının mətnində də rast gəlirik:

Dünya padişahı bəxtiyar xaqan

Barınsın dünyada təxtü tacından (Gəncəvi N. (2004), s. 42).

“Barınmaq” sözünün işləndiyi mətnlər XX yüzilliyə aiddir. Belə ki, yaradıcılığından örnək alınan İbrahim Kəbirli (1928-1980) **çağdaş dövr şairlərindəndir**. Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasını fars dilindən Azərbaycan dilinə çevirən Rəsul Rza da müasir dövrün ədəbi simalarındandır. Bu faktlar “barınmaq” sözünün XX yüzil poeziyasında işlək olduğunu göstərir. Lakin hazırda həmin söz işlənmə tezliyini itirməkdədir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində “barınmaq” sözü haqqındakı məlumatda aşağıdakı poetik örnək verilmişdir:

Yaylağımda el barınar, gül bədənlar bəslənər;

Obaların arxasında kəkliklərim səslənər (Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, Ic. (2006), s. 221).

(Təəssüf ki, bu şeirin bədii üslubdakı qaynağını müəyyənləşdirə bilmədik).

Azərbaycan dilində aktiv mövqeyini tərk edən sözlərdən biri də “yaşınmaq” felidir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinin dördüncü cildində qeyd edildiyinə görə, sözün mənası “üzünü örtmək” deməkdir (Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, IV c. (2006), s. 553). Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində bu söz Bakı, Ağdam, Bərdə, Şəki dialekti kimi verilmiş və mənası “gizlətmək” deməkdir (Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti (2007), s. 543). “Yaşmaq” isminin “yaşırmaq” felindən əmələ gəlməsi də şübhəsizdir. Klassik şeir örnəklərində “yaşırmaq” feli bol-bol işlənmişdir. XVIII yüzilin şairi Molla Pənah Vəqifin yaradıcılığında aşağıdakı şeirə nəzər salaq:

Sən qönçə kimi hər bir edən dəmdə **yaşınmaq**,

Artar bizə yüz mərtəbə odlarına yanmaq.

Mən aşiqəm, ey gül sənə, olmaz bunu danmaq,

Ölən günədək eyləməzəm səndən usanmaq,

Dəxi nə **yaşınmaq**, nə bürünmək, nə utanmaq?

Bəsdir bu dayanmaq! (Mın beş yüz ilin oğuz şəri (1999), s. 309).

XIX yüzil Azərbaycan ədəbi-bədii dilində də “yaşınmaq” felinə rast gəlirik. Bu baxımdan, Qasım by Zakirin yaradıcılığı səciyyəvidir:

Görəndə Zakiri istər **yaşına**,

Bimürüvvət qoymaz dönüm başına,

Deməz ki, pərvanə eşq ataşına

Yanmağı binadan məndən öyrənib (Zakir (2005), s. 220).

Uzun yüzilliklərin aktiv mövqeli “yaşınmaq” feli hazırda Azərbaycan dilinin fəal leksikasını tərk etmişdir.

Son zamanlara qədər Azərbaycan dilinin leksikasında iki mənada işlənən “gəzmək” feli diqqəti cəlb edir. Onlardan biri hazırda işlətdiyimiz “yerimək”, “dolaşmaq” mənasındadır. “Axtarmaq” mənasında olan digəri isə arxaik plana keçmişdir. Lakin bədii dildə

yaşamını hələ də davam etdirir. Davud Nəsinin yaradıcılığı bu fikri təsdiqləyir:

İnsan arzu edir,

Niyyət eyləyir,

Mən neçə arzuda **gəzirəm** səni.

Qəlbim kitablarla söhbət eyləyir,

Bəzən yazıda da **gəzirəm** səni.

Nə vaxt bulud qonur gülər üzümə,

Axtarıram səni,

Gəzirəm səni (Davud)

<https://davudnasib.az/yaradiciliq/sherler/14-gezirem-seni-1966-ci-il/>).

Yuxarıdakı örnəkdə sözügedən felin həm özü, həm də sinonimi işlənmişdir. Zeynal Abidin adlı müəllifin də şerində eyni mətnə “gəzmək” feli həm ayrılıqda, həm də sinonim variantı ilə birlikdə işlənmişdir:

İlahi, mən səni itirdim necə?

İndi soraq-soraq **gəzirəm** səni.

Yığıb günahımı, düşüb hər gecə,

Əlimdə bir çıraq, **gəzirəm** səni (Abidin Z. Gəzirəm səni. https://www.instagram.com/biraz-poeziya/p/B_K4gGLnEvg/).

Göründüyü kimi, şeirdə “gəzmək” feli təkliddə “axtarmaq” anlamında işlənmişdir. Bu sözün ismin təsirlik halında ikinci şəxs əvəzliyinin təkisi ilə (“səni”) birlikdə rədif kimi işlənməsi bədiiyi gücləndirir:

İlahi mən səni harda itirdim?

Boranda itirdim, qarda itirdim,

Harda yaşadım, orda itirdim,

Ev-ev, otaq-otaq **gəzirəm** səni.

Maraqlı milli vahidlərdən olan “gəzmək” sözündən başqa, şerin aşağıdakı bəndində eyni mənanı verən “axtarmaq” sözü də işlənərək təkrarın qarşısını almış, mətnin dilini zənginləşdirmişdir:

Bu qədər incitməz sevən sevəni,

Elə hey axtardım, tapmıram səni,

Bəlkə də, sən özün tapmısan mənə,

Bəlkə də, mən nahaq **gəzirəm** səni.

Azərbaycan dili semantik bolluğu, sinonim keyfiyyətləri ilə seçilən dildir. Onun leksikasında bir sözün neçə-neçə sinonim variantına rast gəlirik. Məsələn, haqqında danışılan “gəzmək” və “axtarmaq” feillərinin bir sinonimi də “aramaq” felidir və maraqlıdır ki, onların hamısı millidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan diində millilik keyfiyyətinə gözə feillərin xüsusi yeri vardır. Hətta quruluşca sadə feillərin hamısı millidir, düzəltmə feillərin də çoxu millidir, kökü alınma olan düzəltmələrin bütün leksik şəkilçiləri Azərbaycan dilinin özünə məxsusdur.

Məm itirdim, mən **araram**, yar mənimdir, kimə nə?

Gah gedərəm öz bağım, gül dərərəm, kimə nə? (Mın beş yüz ilin oğuz şəri (1999), s. 171).

Yar məgər yarını yadına salmaz,

Arayıb axtarmaz, qəminə qalmaz?

Haçan can dilədin, mən dedim: - olmaz,

Yalan demə üstümüzə də tarı var (Q.Zakir (2005), s. 174)

Sən mükafatını insanlığa xidmətdə **ara**,

Əbədi zövqü, təsəllini həqiqətdə **ara** (A.Səhhət (2005), s. 90).

“Araryb-axtarmaq” mürəkkəb felinin birinci tərəfi kimi “aramaq” sözü indi də işlənir, lakin onun təklikdə işlənmək məqamları get-gedə azalsa da, poetik dilimizin leksikasında müəyyən qədər mövqeyi vardır:

Bir Günəş nuru var üzündə

Gözlərim hər zaman gözündə

Mən səni **araram**, yar, **araram**,

Gül-çiçək sanaram, sanaram (<https://genius.com/Elnar-xililova-mn-sni-araram-lyrics>)

Sözsüz ki, sosial və mədəni toplumlarda baş verən dəyişikliklər dilin leksikasına birbaşa təsir göstərir. Cəmiyyətin həyat tərzini, inancları, dəyərləri və adət-ənənələri dəyişdikcə, dilə yeni sözlər daxil olur və bəziləri isə köhnəlir. Məsələn, yeni iş sahələri və peşələr meydana gəldikdə, bu sahələrin özünəməxsus terminologiyası da yaranır. Eyni zamanda, insanların gündəlik həyatında dəyişikliklər baş verdikcə, dil də bu dəyişiklikləri əks etdirir. Məsələn, Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik qazandıqdan sonra dilin lüğət tərkibinə türk dilindən bir sıra sözlər keçməsi belə proseslərdən biridir. Bu baxımdan, hazırda türk mənşəli “toplum” sözü ərəb mənşəli “cəmiyyət” sözünü və ya milli “dərgi” sözü “jurnal” sözünü, “qaynaq” sözü “mənbə” sözünü sıxışdırır və bu, təqdirəlayiqdir. Çünki hər bir dilin leksikası milliliyin yüksəkliyi ilə keyfiyyət qazanır. Ona görə də ümumtürk dili vahidlərinin yenedən Azərbaycan leksikasına qayıtması məmnunluq, dildən çıxması isə təəssüf doğurur.

Azərbaycan dilinin tarixən aktiv leksik vahidlərindən biri də “yaxmaq” sözüdür. “Yandırmaq” mənasını verən bu söz uzun zamanlar həm xalq danışığında, həm də ədəbi dildə fəallığı ilə diqqəti çəkir: Miskin Abdalın aşağıdakı “Gedər” rədifli qoşması bu fikrə örnək olan nümunələrdəndir:

Guşə-guşə yanıb nara **yaxıldım**,

Cismim od atəşə qalanıb gedər.

İmtahan eylərlər könlüm səhrini,

Eşqi haqdan qeyri talanıb gedər

(<https://az.wikisource.org/wiki/Ged%C9%99r>)

Çağdaş poeziyamızda da sözün “yandırmaq” mənasında təklikdə işləndiyi çox sayda məqamlar vardır.

Sevgi adlı cazibəndə,

Orbitdən çıxdı bu bəndə.

Səhra bürküsü var məndə,

Qovrulub **yaxıldım**, zalım! (Abdiyev)

<https://www.yenises.az> > posts > detail > elnur-ugur-abdiy..)

Maraqlıdır ki, dialektlərimizdə “yaxmaq” sözünün çox sayda mənalı vardır: *batmaq* (günəşə aid), *yandırmaq*, *döşmək*, *lovğalanmaq*, *uydurmaq*, *goplamaq* (Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti (2007), s. 537). “Yaxmaq” feli çağdaş Azərbaycan dilində “yandırmaq-yaxmaq” mürəkkəb felinin tərkibində işlənir:

Gur ocaq daşıydım: **yandım-yaxıldım**,

Saxladım qor altda közün ömrünü (Həsənli (2021), s. 27).

Bədii dildə sözün “yaxıb yandırmaq” formasına da rast gəlirik:

Ala gözlü yarım, **yaxıb yandırma**,

Car çəkib aləmə bildirmə məni.

Açıb ağ gərdənin durma qarşında,

Əcəlimdən əvvəl öldürmə məni (Min beş yüz ilin oğuz şəri (1999), s. 223).

Artıq çağdaş Azərbaycan ədəbi dilində “yaxmaq” felinin fəallığı azalıb, onun təklikdə işlənmək məqamları yox olmaqdadır.

Azərbaycan dilində bu sözün başqa bir mənası da var. Belə ki, lüğətlərdə sözün mənalardan biri “qatı, yağlı bir maddəni bir şeyin üstünə sürüb yaymaq”dır (Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (2006), s. 509). Bu məna indi də aktivliyini qoruyub saxlayır. “Qara yaxmaq” birləşməsi dilimizdə tez-tez işlənir. Sözün “yandırmaq” mənası tarixən fəal olmuşdur:

Abbas gətirildi dar ayağına,

Xınatək **yaxıldım** yar ayağına,

Yoxsulu çəkərlər var ayağına,

İndi mənim kimi mərdə gül, Pəri! (Azərbaycan aşiq şeirindən seçmələr, İki cildə, I cild (2005), s. 117).

“Yaxmaq” felinin işləkliyi çağdaş Azərbaycan poeziyası üçün də səciyyəvidir:

Qurban kəsilirəm mən bu axşama,

Danışdın dilindən bal dama-dama,

Sənintək işığa, mənimtək şama,

Tale öz odunu **yaxdı**, görüsdük.

Dünya gözəlləşir gözəl güləndə,

Dünyanın nə gözəl vaxtı görüsdük! (Zəlimxan (2006), s. 9).

Müxtəlif zamanlarda dildə mövcud olan sözlər, bir tərəfdən, onun zənginliyini göstərsə, digər tərəfdən, tarixi xüsusiyyətləri haqqında məlumat verir.

Nəticə

Qaynaqlar və araşdırmalar göstərir ki, yeni sözlərin yaranması və bir sıra sözlərin yox olması dil inkişafının ayrı-ayrı yönəlidir və bu, təbiidir. Yeni sözlərin yaradılması, mövcud sözlərin mənalının dəyişməsi və sözlərin köhnəlməsi cəmiyyətin işlətdiyi sözlər toplusunda baş verən dəyişikliklərə aiddir ki, dilin leksikasına əsaslı dərəcədə təsir edir və onun təzələnməsinə səbəb olur. Dövr təzələndikcə sözlərin çoxu dildə qorunub saxlansa da, bəziləri ümumi istifadədən çıxır və hətta ictimai şüurda iz buraxmadan silinir. Azərbaycan bədii dili ümumi ünsiyyətdən çıxan milli sözlərimizi qoruyan qiymətli saxlandıdır. Əslində, sözlərin köhnəlməsi söz itkisidir. Poetik dilimiz bu itkinin qarşısını alan çox dəyərli qaynaqdır.

Ədəbiyyat

1. Abdiyev E.U. Sevgi şeiri istəyən dostlara. <https://www.yenises.az> > posts > detail > elnur-ugur-abdiy..

2. Abidin Z. Gəzirəm səni. https://www.instagram.com/birazpoeziya/p/B_K4gGLnEvg/

3. Azərbaycan aşiq şeirindən seçmələr, İki cildə, I cild (2005). Bakı, Şərq-Qərb.

4. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti (2007). Bakı, Şərq-Qərb.

5. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (2006), I cild. Bakı, Şərq-Qərb.

6. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (2006), IV cild. Bakı, Şərq-Qərb.

7. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti (2021). Bakı, Elm.

8. Davud N. Gəzirəm səni. <https://davudnasib.az/yaradiciliq/sherler/14-gezirem-seni-1966-ci-il/>.

9. Gəncəvi N. Xosrov və Şirin (2004). (Bakı, Lider Nəşriyyat.
10. Həsənli A. Sözüün ömrü (2021). Ədəbiyyat qəzeti, 24 aprel, s. 27.
11. Kəbirli İ. Nə gözəldir Azərbaycan. Elektron Dərslük Portalı <http://e-derslik.edu.az> - <http://e-derslik.edu.az/books/475/units/unit-1/page80.xhtml>
12. Mən səni araram. <https://genius.com/Elnar-xlilova-mn-sni-araram-lyrics>
13. Min beş yüz ilin oğuz şeri (1999). Antologiya, I kitab. Bakı, Azərbaycan Nəşriyyatı.
14. Miskin Abdal. <https://az.wikisource.org/wiki/Ged%C9%99r>
15. Səhhət A. (2005). Seçilmiş əsərləri. Bakı, Lider nəşriyyat.
16. Zakir Q. (2005). Seçilmiş əsərləri. Bakı, Av-rasiya PRESS.
17. Zəlımıxan Yaqub. (2006).Seçilmiş əsərləri, II c. Bakı, Şərq-Qərb.